

A CRÍTICA DE PAULO FREIRE AO CONSERVADORISMO

Elson dos Santos Gomes Junior¹

RESUMO: O presente trabalho realiza uma análise da contribuição da pedagogia de Paulo Freire enquanto crítica ao conservadorismo socio-educacional no Brasil. O objetivo é demonstrar a impossibilidade de pautarmos a educação sobre pilares conservadores por dois fatos principais salientados por Freire, ou seja, uma que tange a questão ontológica (nunca nos encontramos prontos), e outra a social. Para isso utilizaremos uma metodologia qualitativa de caráter bibliográfico cujo objetivo foi demonstrar a desconstrução do conservadorismo por meio das pedagogias da autonomia e do oprimido. Os resultados apontam para uma perspectiva ontológica freireana que não concebe o condicionamento existencial humano a uma pretensa natureza divina e, neste sentido, impele o sujeito para a luta pela efetividade histórica por meio de sua relação no mundo e para o mundo.

Palavras-Chave: Autonomia; Liberdade; Conservadorismo.

¹ Professor EBTT na Rede Federal de Ensino – Instituto Federal Fluminense – IFF.
Graduação: Ciências Sociais e Mestrado em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.

PAULO FREIRE'S CRITICISM OF CONSERVATISM

ABSTRACT: The present work analyzes the contribution of Paulo Freire's pedagogy as a critique of socio-educational conservatism in Brazil. The objective is to demonstrate the impossibility of guiding education on conservative pillars by two main facts highlighted by Freire, that is, one that concerns the ontological question (we are never ready), and the other the social one. For this we will use a qualitative methodology of bibliographic character whose objective was to demonstrate the deconstruction of conservatism through the pedagogies of autonomy and the oppressed. The results point to a Freirean ontological perspective that does not conceive the human existential conditioning to an alleged divine nature and, in this sense, impels the subject to fight for historical effectiveness through his relationship in the world and for the world.

Keywords: Autonomy; Freedom; Conservatism.

INTRODUÇÃO

A pedagogia de Paulo Freire (1921-1997), encontra-se entre os grandes legados de nossa história pedagógica e educacional. Suas obras são referências obrigatórias em diversos cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres entre outros (FREIRE, 2018; 2019a; 2019b). Por isso, ainda no bojo da comemoração de seu centenário, torna-se mais especial refletirmos nossa realidade com uma obra tão atual e pertinente, principalmente, diante do cenário de obscurantismo educacional que estamos experimentando nos últimos anos.

Considerando a grande variedade de temas desenvolvidos em suas obras, atualmente, não poderíamos deixar de considerar sua crítica ao conservadorismo. Esta grande reflexão de Paulo Freire (2019), não se faz de forma descomprometida e muito menos sem motivos, mas sim, com foco na emancipação humana, na justificativa da luta pelo exercício da cidadania pelos mais vulneráveis e, entre outros, pelo esclarecimento em oposição ao “cinismo” ideológico liberal conservador.

Neste quadro podemos pensar com Paulo Freire (2018), a autonomia requerida e negada pelas classes desfavorecidas e que, por meio de um conservadorismo egoísta, naturaliza a exclusão como acomodação dos poderosos e a marginalização dos pobres. Assim refletir sobre o conservadorismo com a pedagogia freireana se faz necessário para uma sociedade com as características estruturais apresentadas pelo Brasil – o atual cenário extremista e negacionista que nos encontramos – e, além de tudo, nos traz uma perspectiva ontológica que se opõe a qualquer tipo de acomodação e/ou

naturalização das relações sociais e educacionais.

A partir deste quadro podemos apresentar como percurso explicativo deste trabalho (I) a caracterização do conceito de conservadorismo, (II) a proposta ontológica de Paulo Freire e, por último, (III) o exercício histórico como ato político de “fazimento” de si e do mundo. Acreditamos que este percurso cumpre o objetivo de demonstrar a incompatibilidade entre a educação crítica (para liberdade e autonomia) e o conservadorismo educacional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A definição prévia deste conceito – conservadorismo – cujo termo, que aparentemente parece de fácil compreensão, guarda uma história que remonta ao século XVIII e a países como Inglaterra e França; por isso alguns autores falam em “conservadorismos” (COUTINHO; 2014; MOREIRA, 2019; KIRK, 2021). Além disso parece consenso entre os estudiosos de que não existe uma “teoria política conservadora” (BONAZZI, 1998; KINZO, 2001), uma vez que o próprio fato de “teorizar” não se enquadra em um dos pilares deste conceito.

Dito isto, em síntese, o conservadorismo seria “alternativo do progressismo, contrário a uma colocação radical dos problemas políticos, incerto sobre a possibilidade de um desenvolvimento autônomo da humanidade” (BONAZZI, 1998, p.245). Estes elementos compõem os pilares do conservadorismo com os quais podemos destacar o apego à tradição, a importância da religião como fundamento de uma concepção de “natureza humana” e histórica, o apego às leis, a aversão às

mudanças drásticas, às ideias de caráter crítico e de propostas à autonomia humana (MOREIRA, 2019; COUTINHO, 2014; BONAZZI, 1998; KINZO, 2001).

A gramática política conservadora e seus desdobramentos sociais e políticos, caso fosse aceita, inviabilizaria qualquer tentativa de inclusão e transformação social. Além disso, considerando os efeitos do capital sobre a educação, não teríamos como almejar uma educação mais humana, crítica e ontologicamente plural (MÉSZÁROS, 2008).

Neste sentido a pedagogia freireana, ao contrário de corroborar o mundo e suas injustiças e exclusões, propõe uma relação transformadora, principalmente, para os vulneráveis e politicamente excluídos (FREIRE, 2018; 2019a; 2019b). Esta pedagogia tem como objetivo, além da naturalização do mundo, alcançar o que Wallerstein (2001), chamou de “efetividade histórica”, ou seja, além da roupagem democrática as pessoas até então vulneráveis devem buscar a transformação do mundo a começar pela própria inclusão do sujeito como ser politicamente atuante.

Assim o escopo analítico de Paulo Freire nos convida a uma perspectiva educacional e social que não comporta a estabilidade das desigualdades, mas sim, almeja a acomodação dos excluídos como participantes ativos do mundo e de sua transformação. Neste sentido, se cabe algo de conservador em Paulo Freire, é justamente o fato de conservar o desejo de “autonomia”, de “liberdade” e de capacidade de “fazimento” de cada sujeito para um mundo “sem preconceitos” (FREIRE, 2018).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é de cunho qualitativo e circunscreve-se em uma análise bibliográfica contendo obras de Paulo Freire que contemplam o tema da crítica conservadora. Além disso, autores considerados importantes foram incluídos como forma de corroborar a crítica freireana e sua relevância para as condições socio-educacionais vivenciadas, em grande parte, pela sociedade brasileira.

A PROPOSTA ONTOLÓGICA DE PAULO FREIRE

Um elemento primordial da proposta ontológica contida na pedagogia freireana é justamente o reconhecimento de que não é possível concebermos um “ser” estático (FREIRE, 2018). Assim sua pedagogia aponta para a existência de um “impulso” que nos conduz ao diálogo com o mundo, por isso, não cabe aceitarmos conformações ou receituários existenciais. Com isso, aponta para que possamos perceber:

A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude (FREIRE, 2018, p.133).

A condição existencial apresentada por Paulo Freire coloca-nos diante de uma perspectiva de devir, de acontecimento, de

existência associada à liberdade para buscarmos respostas e motivações que embasem as necessidades do ser (FREIRE, 2018). Neste sentido as delimitações que caracterizam a humanidade e sua condição na pedagogia freireana, desde que consideremos este ponto como norteador, são evidentemente claras na oposição à ontologia conservadora (corpo e alma).

Paulo Freire (2019a), coloca que a ontologia conservadora serve apenas como aparato da opressão e da manutenção das estruturas de exclusão. Com isso, ao analisarmos a condição humana proposta em sua pedagogia, percebemos o quão urgente são as ações em prol da libertação dos oprimidos e das amarras que buscam negar a sua condição ontológica plena.

O sujeito enquanto “ser no mundo” não pode ficar suprimido em costumes impostos e exteriores à suas necessidades enquanto “acontece” (FREIRE, 2018). Para isso necessita de um primeiro passo que é a tomada de consciência para começar o processo de extirpação das amarras psicológicas e mentais impostas pela cultura opressora.

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” o opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que descubram “hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo (FREIRE, 2019a, p.43).

Então temos assim o grande desafio de, por meio deste primeiro momento de tomada de consciência, buscarmos com todas as forças nos despirmos das amarras interiorizadas. Assim, descobrir o “opressor em si” é visto por Freire (2019a), como um avanço que abrange uma série de fatores ontológicos, entre os quais, podemos citar a busca pela superação de preconceitos, a valorização da diferença, o reconhecimento do outro e de sua cultura, e, entre outros fatores, a capacidade de reconhecer a importância do círculo cultural como um lugar que, de maneira dialógica, confirma a existência de outros “círculos” diferentes.

A valorização desta questão do “círculo cultural” (FREIRE, 2018), nos ajuda na construção de uma postura dialógica que reconhece no outro uma humanidade também inacabada. Por isso cabe-nos uma existência de trocas e de aprendizagens que acontecem sempre em vias de igualdade e de valorização da vida como uma parte da história (FREIRE, 2019b).

Quando penso na minha “incompletude” (FREIRE, 2018), valorizo o outro como ser portador de liberdade e em condição de devir (FREIRE, 2019a), reconheço o outro como sujeito que compõe a história e, nisto, o faz por meio de uma bagagem cultural e de experiências que podem ser compartilhadas (2019b), vejo o quão distante encontra-se a humanidade de alcançar qualquer nível de plenitude por meio da ontologia proposta pelo conservadorismo.

Neste sentido, para além das “dimensões” corpo e alma, no dizer de Max Scheler (2008), existem inúmeras outras que necessitam ser desenvolvidas para que o “ser no mundo”

possa alcançar as condições de “ser para o mundo” (FREIRE, 2018). Essa perspectiva analítica da ontologia nos coloca diante da necessidade de reconhecermos que não basta o que recebemos de herança – cultural, religiosa, educacional, moral –, mas sim, que necessitamos, devido nossa condição de devir, de adquirir o novo e, muitas vezes, este se encontra entre o que nos foi negado.

A pedagogia freireana nos remete assim a necessidade de valorizarmos a liberdade como ponto fundamental de desenvolvimento ontológico (FREIRE, 2019a), por isso, nos apresenta um horizonte que pode ser construído. Dessa forma os receituários, as tradições ou as teleologias não figuram como elementos norteadores, mas sim, tornam-se secundários para o desenvolvimento de mais uma “dimensão” necessária ao sujeito ontologicamente definido por Freire: a existência histórica.

A HISTÓRIA COMO ATO POLÍTICO DE FAZIMENTO

Importante dimensão desenvolvida por Paulo Freire, a condição de existência histórica, tem sido negada a grande parte da população brasileira (FREIRE, 2018). Sua pedagogia aponta para uma história que não é simplesmente contada, escrita e/ou documentada por algum órgão ou pelo próprio campo da historiografia. Para ele a história é uma condição existencial, que possibilita aos seres humanos se desprenderem das amarras da submissão para, assim, exercerem a condição de sujeitos para o mundo, ou seja, para sua transformação.

(...) como seres a quem o imobilismo ameaça de morte; para quem o olhar para trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identifique com o desenvolvimento permanente em que se acham inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo (FREIRE, 2019a, p.103).

A história ganha assim o status de realidade vivida e experimentada pelas pessoas em seu cotidiano (WALLERSTEIN, 2001). Por conta desta característica Freire (2019a) salienta que a história só pode ser definida como legítima se esta contemplar a participação da população e, principalmente, das frações historicamente excluídas.

A história é assim uma condição – quando inclusiva – marcada pela participação, pela inclusão do outro, pela dialogicidade estabelecida entre os círculos culturais e pela diversidade, não prescritiva e aberta para ajustes e atualizações (FREIRE, 2018). Neste sentido não cabe uma educação que não contemple o ser em sua complexidade e sua trajetória pessoal (FREIRE, 2019b). Assim, sem estes fatores, não seria possível construirmos uma história “efetiva” (WALLERSTEIN, 2001), com a diversidade inerente a própria ontologia humana – que se modifica enquanto devir – e sinaliza para as necessidades e anseios colocados cotidianamente para cada “círculo cultural” (FREIRE, 2019a).

O “fazimento” (FREIRE, 2018), é assim uma condição alcançada com muita luta e com muitas batalhas cotidianas para efetivação de uma nova história. Esta necessita dialogar,

agregar, transformar, incluir e combater todas as formas de preconceitos existentes na sociedade conservadora que, entre outras coisas, age de acordo com seu medo do outro, principalmente, se este exercitar e buscar ampliar a sua “liberdade” (FREIRE, 2019a).

A comunidade política no Brasil, de acordo com Paulo Freire (2019a), encontra-se assim incompleta e restrita aos redatores de prescrições de cunho impositivo e de desconfiança em relação aos marginalizados. Dessa forma o processo que se inicia com a tomada de consciência (FREIRE, 2018) e alcança, entre outros fatores, a inserção “no mundo” e “para o mundo” como forma de existir e atuar, contribui como mecanismo de ajuste desta comunidade política debilitada pelas suas ausências.

Estas ausências são justamente a evidência da marginalização, do ocultamento de outras populações e sujeitos que não estão atuantes ainda. Por isso a história para Paulo Freire necessita de uma espécie de reedição, onde os sujeitos a tanto tempo excluídos e privados de sua existência plena, possam escolher e obter o reconhecimento e a confiança que lhes cabe enquanto iguais (FREIRE, 2019a).

Uma das características da opressão encontra-se justamente nessa perversidade histórica denunciada por Freire (2019a), ou seja, a ideia de que as pessoas humildes não são capazes de escolherem com competência para o bem comum. Isso corrobora a história corrompida que temos experimentado durante séculos, onde às populações pobres e marginais, é atribuído o “direito” de escolher seus representantes como se isso fosse o suficiente.

A educação que valoriza os conhecimentos tradicionais, a diversidade cultural, as formas

alternativas de “leitura do mundo” (FREIRE, 2019b), não aceita esta perspectiva história e, muito menos, compactua com a falácia de que esta é legítima. Não. Paulo Freire aponta para a necessidade de inclusão (FREIRE, 2018), de inserção do outro na condição de igual, de exercício de confiança para a construção de uma história inclusiva e que busque a democratização dos espaços para que, além do exercício de poder, estes sejam para o exercício humano e de sua complexa ontologia.

Dessa forma não cabe a aceitação de uma história justificada pelo alto, como fazem os conservadores (KIRK, 2021; COUTINHO, 2014; BURKE, 2012). Não existe “natureza” na história, mas sim, um aparato de relações sociais culturalmente estabelecidos ao longo do tempo e, por isso, passíveis de mudanças e alterações. Assim, ao identificarmos os erros, as falhas de inclusão e percepção do outro, não cabe justificativas naturalistas, mas sim, a retomada de consciência para o atendimento das necessidades humanas que só podem ser satisfeitas por esses mesmos humanos.

O “fazimento” é dessa maneira a capacidade de escolher, de atuar, de transformar de confiar e de reconhecer que não cabe, para termos humanísticos, a defesa de uma ética que justifique a exclusão e a fome (FREIRE, 2018). A ideia de um liberalismo que concede todos os desejos aos que “realmente” se dedicarem com afinco é, para Freire, uma atrocidade cometida com as maiores doses de cinismo que a humanidade pode destilar. Nestes termos, não cabe conservadorismo para o que não está bom, para o que é excludente, para o que marginaliza, para o que torna populações inteiras a-históricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que tange o tema do conservadorismo e a crítica de Paulo Freire, percebemos que, para uma sociedade com a brasileira, não cabe a defesa do conservadorismo por dois fatores principais. O primeiro diz respeito as disparidades socioeconômicas e educacionais que durante séculos assolam a sociedade brasileira. Segundo pelo fato de que, para uma perspectiva ontológica que considera a humanidade como devir, não cabe conservar.

Assim a contribuição de Freire (2018), se faz extremamente atual e se coloca como instrumento crítico de reflexão contra uma ideologia de mercado e de desumanização das relações sociais e educacionais no Brasil. Estamos mais do que nunca necessitando do que Mészáros (2008), chamou de “educação para além do capital”. Enquanto isso não acontece de forma intensiva e extensiva, vamos combatendo falácias governamentais como as que dizem que “economia é vida”.

Como bem salientou Freire (2019a), precisamos de mais confiança, contudo, para que isso aconteça necessitamos incluir o povo e compartilhar entre os sujeitos as experiências históricas que norteiam as tentativas e ações de viver no mundo e para ele. Sem essa “oportunidade” para o outro e para cada um de nós, não seremos capazes de experimentar a história na sua grandeza e intensidade que, para Freire (2018), só pode acontecer se estivermos convivendo com o outro “autônomo” e com sua “cultura” (FREIRE, 2019b).

REFERÊNCIAS

BONAZZI, Tiziano. Conservadorismo. In: BOBBIO, Norberto. **Dicionário de política**. Brasília: Editora UNB, 1998.

BURKE, Edmund. **Reflexões sobre a revolução na França**. Rio de Janeiro: Top´books, 2012.

COUTINHO, João Pereira. **As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários**. São Paulo: Três Estrelas, 2014.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019a.

FREIRE, Paulo. **À sombra desta mangueira**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019b.

KINZO, Maria D’Avila Gil. Burke: a continuidade contra a ruptura. In: WEFFORT, Francisco C. **Os clássicos da política**. Vol.2. São Paulo: Editora Ática, 2001.

KIRK, Russel. **A mentalidade conservadora: de Edmund Burke a T. S. Eliot**. São Paulo: É Realizações Editora, 2021.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

MOREIRA, Ivone. **A filosofia política de Edmund Burke**. São Paulo: É Realizações Editora, 2019.

SCHELER, Max. **A situação do homem no cosmo**. Lisboa: Texto e Grafia, 2008.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.